

ҲИНД НАСТАРИНИНИ УРУҒИДАН КЎПАЙТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502286>

Хатамов Бахрамжон Якубжанович

ТДАУ

Абдурахмонов Ойбек

ТДАУ

Муродов Ферузбек Комил Угли

ТДАУ

Аманбаева Шахло Атамурад қизи

ЎХИТИ

Аннотация. Ушбу мақолада хинд настарини уруғидан кўпайтириш технологиялари, баҳолаш усуллари, суғориш нормалари, стратификация қай тарзда оилб борилиши, уруғларнинг унувчанлиги фоиз кўрсаткичларда ёритиб берилган.

Калит сўзлари: хинд настарини, стратификация, уруғ, вегетация, унувчанлик, норма.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси манзарали ўсимлик кўчатларини етиштиришнинг илмий асосларини ҳамда истиқболли технологияларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор бермоқда. Бу ўринда юртимизда ўсишга мослаштирилган манзарали ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари такомиллаштириш долзарб ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида "... қишлоқ хўжалигида экин майдонлари ва экин таркибини оптималлаштириш, илғор агротехнологияларни жорий этиш ҳамда ҳосилдорликни ошириш" муҳим стратегик вазифаларидан бири қилиб белгилаб берилган [1]. Бу ўринда юртимизда ўстиришга мослаштирилган манзарали, истиқболли ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш, уларга таъсир этувчи омилларни тадқиқ этиш ҳамда кўкаламзорлаштириш ишлари учун кўпайтириш усуллари такомиллаштириш долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот услублари. Фенологик кузатувлар И.Н. Бейдеман «Методика изучения фенологии растений»[2], дарахт ва буталарни вегетатив усулда кўпайтириш мақсадида М. Browse томонидан ишлаб чиқилган «Ўсимликларни вегетатив кўпайтириш»[3], манзаравийлик хусусияти бўйича баҳолаш Н.И. Штонда услубига асосан амалга оширилди. Олинган маълумотларни статистик

кайта ишлашда умум кабул килинган мезонлар ҳамда Б.А. Доспехов «Методика полевого опыта» услубига асосан бажарилади[4].

К.Д.Вильданова услуби [5] бўйича ҳинд настарини бутасини уруғидан кўпайтиришишлари амалга оширилди. Уруғларни тезроқ ва сифатли униб чиқиши ва иссиқ ҳарораиҳтга чидамли бўлиши учун иссиқхоналарда экилди. Бунда уруғлар 1-1.5 см чуқурликда органик ўғитлардан фойдаланилмаган ҳолда, субстрат 1:1 нисбатда қум, чириндига бой тупроқ аралашмасидан фойдаланилиб тажриба ўтказилди. Бу услубда униб чиққан ўсимликлар сифатли ва манзарали кўриниш намоён қилди.

Тадқиқот натижаси. Дарахт ва бута уруғлари кузда, эрта баҳорда, қишда, ҳатто баъзи дарахт, бута уруғлари ёзда ҳам экилади.

Эрта баҳорда об-ҳаво келишига қараб уруғ февраль ойдан апрель ойи бошигача, кузда эса октябрь охири ва ноябрда экилади. Қишда эса чўл ўсимликлар уруғлари экилади.

Уруғ экишда уларни қанча сарф қилиш масаласи экиладиган дарахтнинг биологик хусусиятларига, уруғларнинг сифатига, катта-кичиклигига, экиш пайтига, экиш усулига қараб ҳар хил бўлади. Уруғларни экиш нормасини белгилашда I синф уруғлари асос қилиб олинади.

Уруғларни қанчалик чуқур экиш масаласи уларнинг йирик-майдалигига боғлиқ. Уруғ устига тушадиган тупроқ қалинлиги шу уруғнинг катталигига қараганда 3-4 мартадан ошиб кетмаслиги керак. Умуман, енгил тупроқли майдонларда уруғ чуқурроқ, оғир тупроқли майдонларда уруғлар юқорироқ экилди.

Дарахт ва бута уруғларини экишга тайёрлаш кўп дарахт уруғлари, масалан: жўка, гилос, олма, дўлана, жийда, ёнғоқ ва бошқалар кўкламда алоҳида тайёрланмай экилса, шу экилган йили кўкариб чиқмайди ёки жуда сийрак чиқади. Уруғни экилган йили текис кўкариб чиқишини таъминлаш учун, аввало уруғларни алоҳида тайёрлаш ёки дарахтдан териб олиниши билан куздаёқ экиб қўйиш керак, лекин айрим уруғлари майда бўлган ва нозик ниҳоллар берадиган дарахт турлари уруғларини кузда сепишга тавсия этилмайди. Одатда дарахт уруғлари экишдан олдиндан қуйидагича тайёрланади.

- а) стратификация қилиш.
- б) сувда ивителиди.
- в) қайноқ сувга ботириб олинади.
- г) скарификация қилинади [52; 3-5-б]

Ҳинд настарини уруғларини экиш ишлари академик Ф.Н.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи ҳудудида амалга оширилди. Экиш олдиндан кузда териб олинган уруғлар турли қолдиқлардан тозалаб олинди.

Куз фаслида уруғидан кўпайтириш: очиқ ерга 2018 йил 23- ноябрда уруғлар экилди. Уруғларнинг илк унувчанлиги ёғингарчилик кўп бўлганлиги ва

тупроқ ҳарорати пастлиги туфайли 2019 йил баҳор фаслида ҳеч қандай натижа бермади. Кузда уруғидан кўпайтириш усули самара бермади.

Ҳинд настарини уруғлари сифати ва унувчанлигини аниқлаш мақсадида 2019 йил куз фаслида терилган уруғлари алоҳида тозаланди ва лаборатория шароитида уларнинг унувчанлиги аниқланди. Тажриба Ботаника боғи лабораториясида (ГОСТ 13056.6-68) «Дарахт ва буталар унувчанлигини аниқлаш» усулига асосан, қанотчаларидан тозаланган 100 дона уруғлар унувчанлиги аниқланди. Уруғлар 1л сувга 2мг $K MnO_4$ кукуни қўшилган эритмага 6 соат вақт мобайнида касаллик ва зараркунандалардан тозалаш мақсадида қўйилди. Тозаланган уруғлар қуритилиб, стерилланган петри ликопчаларига терилди.Тажриба ҳаво ҳарорати 24-26⁰С, намлиги 95% шароит яратилган петри ликопчаларида термостатда ўтказилди. Тажриба сўнггида 100 дона уруғдан 34 таси пуч, 12 дона уруғ замбуруғ билан зарарланди ва қолган 54 та уруғ униб чиқди. Унувчанлик 54% эканлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Уруғлар унувчанлигини аниқлаш

а) 1л сув х2мг $K MnO_4$ эритма,б) Петри ликопчасидаги 100 дона уруғ,
 с) Термостат 24-26⁰С

Ҳинд настарини уруғларини ўсиб чиқиши учун оптимал ҳарорат +20 ва +30 С оралиғида бўлиши керак. Ушбу шароитда улар 12-14 кундан кейин униб чиқади. Шунинг учун 2019 йил 22 - март ойида уруғлар экилди. Экиш учун юмшоқ, майин тупроқ олинди, унинг таркиби қуйидагича бўлди:чириндига бой ўрмон тупроғи ва дарё қуми.

Учта меъёр текширилди (2.0; 2.5; 3.0 г/п.м) бу уруғлар 2018 йил ноябр ойида терилган. Тажриба уч маротаба қайтариб қўйилди (1-жадвал).

1-жадвал

Уруғларни сепиш меъёри, п.м

I такрорийлик			II такрорийлик			III такрорийлик		
2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0	2,0	3,0	5,0

Уруғлар сийрак қилиб сепилди. Уруғлар қаторнинг текис юзасига сепилиб, усти 1-1.5 см қалинликда қумоқли тупроқ билан ёпилди. Уруғларни экишдан олдин концентрацияси 0.6 г/л бўлган гетероауксиннинг сувли эритмасида 24 соат ушлаб турилди. Назорат вариантыдаги уруғлар оддий сувда ушлаб турилди.

Суғориш ишлари ўсимликнинг аҳволига қараб олиб борилди, яъни тупроқ нам бўлган. 12-14 Кундан сўнг уруғлар ўсиб чиқди. Қаторлардаги ҳинд настарини барглари вегетация даврининг охиригача бир бирига туташган ҳолгача ўсган.

Ҳинд настарини бутасининг униб чиқиши 2019 йил 25 – май бошларида ўсишни бошлади (Петри шишасида 4-5 кунда).

Ниҳолларнинг ўсиш фазаси июнь ойининг 2-декадасидан бошланди. Уруғларнинг униб чиқиши бўйича олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики, 25-майда 2 г п.м да -51 дона, 3 г п.м да- 60 дона, 5 г п.м да - 56 дона уруғлар униб чиқди. 15-июньда 2 г/п.м да 54 дона, 3 г/п.м да 64 дона, 5 г/п.м да 101 дона уруғлар униб чиқди. Назорат вариантыда 25-майда 28 дона, 15-июньда 46 дона уруғ униб чиқди(2-жадвал).

2-жадвал

Уруғларнинг униб чиқиш кўрсаткичи

Вариантлар (уруғларни сепиш миқдорида қараб)	25.05.19	30.05.19	10.06.19	20.06.19
Назорат, 2 гр ишлов беришсиз	28	46	50	53
2гр, ишлов берилган	51	54	56	60
3 гр, ишлов берилган	60	64	72	78
5 гр, ишлов берилган	56	101	110	115

Уруғларни сифати ва униб чиқиши экиш нормасига боғлиқ. Тажрибалар шуни кўрсатдики экиш миқдори ошиб боргани сари, униб чиқиш миқдори ҳам ошади(3-жадвал).

3-жадвал

Ҳинд настарини бутасининг ўсиш кўрсаткичлари

Вариантлар	Униб чиқиши 1 га	Баландлиги		Диаметр		Баландлиги	
		см	%	мм	%	P	Z

Назорат	752600	37,3±0,84	100	3,3±0,11	100	2,2	5,3
2 гр.	852000	47,4±0,30	119,7	4,3±0,11	122,3	1,9	6,7
3 гр.	1107600	54,2±1,21	151,7	4,9±0,12	151,4	2,2	7,7
5 гр.	1633000	51,0±1,48	163,3	5,5±0,15	163,4	2,4	8,6

Вегетация даври охирида уруғкўчатларнинг бўйи, илдиз бўғзининг диаметри ҳамда уруғларнинг униб чиқиши ва сақлаб қолиниши ўрганилди.

Нормал униб чиққан уруғлар сони таҳлил учун олинган уруғлар сонига нисбати % ҳисобида ифода этилади.

Уруғлар унувчанлиги-бу уруғларни экишга яроқлилигини аниқлайдиган, бирдан бир асосий экиш сифати кўрсаткичи ҳисобланади, чунки бу ишлаб чиқаришда катта аҳамиятга эга. Синовга юқори унувчанликга эга бўлган уруғлар барвақт ва бир текис униб чиқиш хусусиятига эга бўлади. Булар тегишли агротехник ишлов бериш натижасида юқори сифатли кўчат олиш ва сифатли ўрмон барпо этишни таъминлайди.

Унувчанликни аниқлаш билан биргаликда яна бир уруғлар экиш сифатини аниқлаш кўрсаткичи-уруғлар ўсиш қуввати аниқланади.

Ўсиш қуввати-бу уруғларнинг унувчанлигини аниқлашга қараганда қисқароқ вақт ичида уруғларнинг нормал ўсимта бериш қобилияти.

Уруғларнинг ўсиш қуввати ўсиб чиққан уруғлар сонининг таҳлил учун олинган уруғлар умумий сонига нисбати, % ҳисобида ифодаланади.

Юқори ўсиш қувватига эга бўлган уруғлар бир текис сифатли ўсимталар беради, булар сақлашда ўз сифатини узоқ муддатгача ё қотмайди. Шунинг учун уруғлар резерв фондига унувчанлик кўрсаткичи яқин бўлган юқори ўсиш кўрсаткичли уруғлар тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси" 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях. – Москва. 1954. – С 130.
3. Броуз Ф.М. Размножение растений. – М.: Мир, 1992. – 192 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. - 312 с.
5. Вильданова К.Д., Штонда Н.И., Каримов А.Р. Декоративные кустарники. – Ташкент. 2006. – С 72.